

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529129>
УДК 681.3

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАДЁЖНЫХ И ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫХ КИО БТС

Д.В. Моисеев,
д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных
систем,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: Работа посвящена представлению информации в виде вероятностных отображений. Проанализированы литературные данные по этому вопросу и выполнена их систематизация. Рассмотрена теория линейного вероятностного преобразования, усовершенствована теория нелинейного вероятностного преобразования и представления дискретной информации. Реализация вычислительных устройств, выполняющих арифметические и логические операции над вероятностным отображением, приводит к многократному уменьшению их аппаратного объёма.

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, вероятностное отображение, каналы информационного обмена, непозиционное представление информации, беспилотные транспортные средства

APPLICATION OF PROBABILISTIC REPRESENTATION AND TRANSFORMATION OF INFORMATION FOR THE IMPLEMENTATION OF RELIABLE AND NOISE-PROOF IEX UMV

D.V. Moiseev,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of
Information Technologies and Computer Systems,
SevSU,
Sevastopol

Annotation: The paper is devoted to the representation of information in the form of probabilistic maps. The literature data on this issue are analyzed and their systematization is carried out. The theory of linear probabilistic transformation is considered, the theory of nonlinear probabilistic transformation

and representation of discrete information is improved. The implementation of computing devices that perform arithmetic and logical operations on a probabilistic display leads to a multiple reduction in their hardware volume.

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic display, information exchange channels, non-positional information representation, unmanned vehicles

Для решения задачи управления мобильными и удаленными (находящимися в труднодоступных районах) объектами, такими как БТС космического, воздушного, морского и наземного базирования, радиосвязь имеет первостепенное значение. Однако воздействия естественного и искусственного характера агрессивной внешней среды на радиолинии и каналы управления в различных физических средах, в том числе и под водой, резко снижают эффективность информационного обмена и каналов управления, поэтому поиск путей комплексного использования разнородных каналов связи является важной и актуальной задачей, решение которой требует модернизации принципов в организации управления БТС (в том числе и находящихся в смешанной группе при решении общей миссии) на глобальном удалении от ДЦ.

Реализация перспективных технологий требует значительного увеличения вычислительных процедур, особенно для аппаратуры связи, предназначенной для работы в каналах с переменными параметрами. Это в свою очередь, приводит к необходимости модернизации существующих и созданию новых высокоэффективных автоматизированных систем радиосвязи и радиомониторинга со сложными алгоритмами функционирования и обработки информации, которые могут быть реализованы с использованием аппарата искусственных нейронных сетей, экспертных систем, систем нечёткой логики, систем обучения с подкреплением. При этом в каналах информационного обмена между БТС и ДС реализуется большой объем вычислительных процедур, вызванный обработкой больших массивов входной, параллельно поступающей информации, а также при частично искаженных или отсутствующих данных об объекте, что характерно в случае обработки информации, поступающей на фоне шумов (естественных и искусственных помех) по каналу с переменными параметрами.

Для повышения помехоустойчивости КИО используется корреляционная обработка сигналов, а для повышения криптостойкости в состав ИУС вводятся устройства шифрования, что также приводит к значительному усложнению вычислительных алгоритмов и росту аппаратных затрат. Несмотря на быстрое совершенствование технологии производства и

элементной базы, развитие отечественных средств вычислительной техники (ВТ) пока не соответствуют новым требованиям и задачам, встающим перед КИО, особенно вследствие импортозамещения микросхем и элементной базы в условиях действия санкций. Настоящий период развития теоретических положений, методов и алгоритмов синтеза устройств ВТ, используемых при разработке перспективных и совершенствовании существующих КИО между БТС и ДС, характеризуется интенсивным поиском новых принципов обработки и хранения информации, построения вычислительных архитектур и систем с привлечением современных технологий, среди которых технология вероятностного представления и преобразования информации (ВППИ) является одной из наиболее перспективных. Реализация вычислительных устройств (ВУ), выполняющих арифметические и логические операции над вероятностным отображением (ВО), приводит к многократному уменьшению аппаратного объёма ВУ, а само ВППИ обеспечивает помехоустойчивость и криптографическую стойкость обрабатываемой и передаваемой информации.

В общем виде суть стохастического или вероятностного преобразования информации в непозиционное вероятностное отображение заключается в том, что любому значению преобразуемой величины можно привести в соответствие некоторую вероятность [1-8].

В зависимости от способа, в соответствии с которым происходит преобразование, методы представления информации в виде непозиционного вероятностного отображения информации можно разделить на:

- линейное вероятностное преобразование;
- нелинейное вероятностное преобразование;
- псевдовероятностное преобразование.

Причём в зависимости от правила, в соответствии с которым происходит преобразование, методы представления информации в виде непозиционного вероятностного отображения информации можно подразделить на:

- однолинейное однополярное;
- однолинейное двухполярное;
- двухлинейное двухполярное вероятностное представление.

Классификация методов представления информации в виде вероятностных отображений приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методы представления информации в непозиционной форме в виде вероятностных отображений

Стремление к улучшению энергетической эффективности и универсальности аппаратной базы БТС приводит к усложнению вычислительных алгоритмов, обострению проблемы аппаратных затрат, быстродействия, точности и повышению требований к отказоустойчивости устройств и помехоустойчивости КИО при передаче данных.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования в области одного из направлений развития параллельных вычислительных технологий, связанные с разработкой методов, алгоритмов и устройств вычислительной техники для цифровой обработки сигналов с применением непозиционных систем счисления, наиболее перспективной из которых является вероятностная форма представления информации.

С развитием цифровой вычислительной техники и методов имитационного компьютерного моделирования стал широко использоваться метод статистических испытаний, основная идея которого – связь между вероятностными характеристиками случайных процессов и величинами, являющимися решениями задач математического анализа.

В результате становится очевидным, что важнейшими составляющими эффективности для ИИС, таких как БТС, предназначенными для получения исходной информации, её первичной и вторичной обработки и выработки управляющих сигналов, используемых в различных областях народного хозяйства, вооружения и военной техники, являются показатели живучести, надёжности, точности воспроизведения исходной информации, способности функционировать в реальном масштабе времени, затраты на оборудование, стоимости разработки, производства и эксплуатации.

Для построения информационных систем, обладающих представленными составляющими эффективности, авторами предлагается использовать непозиционную форму представления дискретной информации в виде вероятностного отображения, обладающую рядом неоспоримых преимуществ над «классическим» дискретным двоичным представлением информации.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

[1] Моисеев Д.В. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Д.В. Моисеев. // Modern Science. – 2020. № 6-2. 289-294 с.

[2] Моисеев Д.В. Инновационное применение непозиционного представления информации в виде вероятностных отображений. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 3. 65-72 с.

[3] Моисеев Д.В. Методы структурного синтеза каналов информационного обмена между беспилотным транспортным средством и диспетчерским центром. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 2. 85-92 с.

[4] Сапожников Н.Е. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Н.Е. Сапожников, А.В. Захаров, Д.В. Моисеев, Е.В. Скрыбина. // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке. – Севастополь, 2020. 273-279 с.

[5] Моисеев Д.В. Адаптивное управление криптостойкостью каналов информационного обмена БТС. / Д.В. Моисеев. // Современные материалы и технологии. Сборник материалов Международной молодежной конференции, приуроченной к 90-летию СГТУ имени Гагарина Ю.А. – 2020. 37-39 с.

[6] Скатков А.В. Структурный синтез каналов информационных обменов для беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, В.И. Шевченко. // «Издательство Типография «Ариал». – Симферополь, 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[7] Адаптивное обнаружение уязвимостей интерфейсов беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, О.В. Ченгарь. // «Издательство Типография «Ариал». – Симферополь, 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[8] Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е. Преобразователь двоичный код – вероятностное отображение; Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК H03M 7/00 (2006.01) опубл. 10.07.2018 Бюл. № 18.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moiseev D.V. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / D.V. Moiseev. // Modern Science. – 2020. No. 6-2. 289-294 p.

[2] Moiseev D.V. Innovative application of non-positional representation of information in the form of probabilistic mappings. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. Т. 6. No. 3. 65-72 p.

[3] Moiseev D.V. Methods for structural synthesis of information exchange channels between an unmanned vehicle and a dispatch center. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. Т. 6. No. 2. 85-92 p.

[4] Sapozhnikov N.Ye. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / N.Ye. Sapozhnikov, A.V. Zakharov, D.V. Moiseev, E.V. Scriabin. // Maritime strategy and policy of Russia in the context of ensuring national security and sustainable development in the XXI century. – Sevastopol, 2020. 273-279 p.

[5] Moiseev D.V. Adaptive management of cryptographic stability of BTS information exchange channels. / D.V. Moiseev. // Modern materials and technologies. Collection of materials of the International Youth Conference dedicated to the 90th anniversary of the SSTU named after Gagarin Yu.A. – 2020. 37-39 p.

[6] Skatkov A.V. Structural synthesis of information exchange channels for unmanned vehicles. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, V.I. Shevchenko. // "Publishing house Printing house" Arial ". – Simferopol, 2020. 320 p. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[7] Adaptive Vulnerability Detection for Unmanned Vehicle Interfaces. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, O. V. Chengar. // "Publishing house Printing house" Arial ". – Simferopol, 2020.320 p. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[8] Moiseev D.V., Sapozhnikov N.Ye. Converter binary code – probabilistic display; Pat. 2660831 Russian Federation, IPC H03M 7/00 (2006.01) publ. 10.07.2018 Bul. No. 18.

© Д.В. Моисеев 2021

Поступила в редакцию 27.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В. Применение вероятностного представления и преобразования информации для реализации надёжных и помехозащищённых КИО БТС // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 269-275. URL: <https://ip-journal.ru/>